
TROMBOTSITLAR TUZULISHI VAZIFALARI VA FIZIOLOGIK AHAMIYATI

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti tibbiyot fakulteti talabasi

Davlatova Laylo Jo'rabek qizi

e-mail: laylodavlatova610@gmail.com

**Termiz iqtisodiyot va servis universiteti "tibbiy fundamental
fanlari" kafedrasida O'qituvchisi:**

Bekmirzayev Eshquvat Ro'ziboyevich

Annotatsiya: Ushbu maqolada trombotsitlarning gistologik tuzilishi, ularning organizmdagi funksional vazifalari va fiziologik ahamiyati yoritilgan. Trombotsitlar yadroga ega bo'lmagan, suyak ko'migida joylashgan megakaryotsitlarning sitoplazmasidan ajralib chiqadigan kichik hujayraviy tuzilmalar hisoblanadi. Maqolada ularning mikroskopik tuzilishi, sitoplazmatik organellari, granulari va membranalaridagi retseptor tizimlari haqida ma'lumotlar keltirilgan. Shuningdek, trombotsitlarning gemostaz jarayonidagi roli, ularning agregatsiyasi va qon ivish tizimida ishtiroki gistologik nuqtai nazardan tahlil qilingan. Mazkur ish gistologiya fanini o'rganayotgan talabalar uchun nazariy va amaliy bilimlarni mustahkamlashga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: Trombotsitlar, gistologiya, megakaryotsit, gemostaz, qon ivishi, mikroskopik tuzilish, granularlar, fiziologik ahamiyat.

THE FUNCTIONS AND PHYSIOLOGICAL SIGNIFICANCE OF PLATELET FORMATION

Davlatova Laylo Jo'rabek qizi, student of the medical faculty of Termez University
of Economics and Service e-mail: laylodavlatova610@gmail.com

Department of "Fundamental Medical Sciences" of Termez University of
Economics and Service Teacher: Bekmirzayev Eshquvat Ro'ziboyevich

Abstract: This article discusses the histological structure of platelets, their functional functions in the body and their physiological significance. Platelets are small cellular structures that do not have a nucleus and are separated from the cytoplasm of megakaryocytes located in the bone marrow. The article provides information about their microscopic structure, cytoplasmic organelles, granules and receptor systems on their membranes. The role of platelets in the process of hemostasis, their aggregation and participation in the blood coagulation system are also analyzed from a histological point of view. This work serves to consolidate theoretical and practical knowledge for students studying histology.

Keywords: Platelets, histology, megakaryocyte, hemostasis, blood coagulation, microscopic structure, granules, physiological significance.

ФУНКЦИИ И ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ТРОМБОЦИТОВ

Студентка медицинского факультета Термезского университета экономики и
сервиса, Давлатова Лайло Джурабек кызы e-mail:

laylodavlatova610@gmail.com

Термезский университет экономики и сервиса, кафедра «Фундаментальные
медицинские науки» Преподаватель: Бекмирзаев Эшкуват Розибоевич

Аннотация: В статье рассматривается гистологическая структура тромбоцитов, их функциональная роль в организме и их физиологическое значение. Тромбоциты — это небольшие безъядерные клеточные структуры, которые высвобождаются из цитоплазмы мегакариоцитов, расположенных в костном мозге. В статье приводятся сведения об их микроскопическом

строении, цитоплазматических органеллах, гранулах и рецепторных системах в их мембранах. Роль тромбоцитов в гемостазе, их агрегация и участие в системе свертывания крови также были проанализированы с гистологической точки зрения. Данная работа направлена на закрепление теоретических и практических знаний студентов, изучающих гистологию.

Ключевые слова: Тромбоциты, гистология, мегакариоцит, гемостаз, свертывание крови, микроскопическая структура, гранулы, физиологическое значение.

Kirish:Inson organizmida qon tizimi muhim hayotiy funksiyalarni bajaruvchi murakkab va o'zaro bog'liq komponentlardan tashkil topgan. Qonning shaklli elementlari – eritrotsitlar, leykotsitlar va trombotsitlar – organizmda gazlar almashinuvi, immun himoya, gemostaz va boshqa muhim fiziologik jarayonlarda ishtirok etadi. Ulardan trombotsitlar (lotincha thrombocytus, yunoncha thrombos – quyqasi, kytos – hujayra) kichik o'lchamli, yadroga ega bo'lmagan, lekin yuqori funksional faollikka ega hujayraviy tuzilmalardir.

Trombotsitlar organizmning normal fiziologik holatini saqlashda, xususan qon tomirlar yaxlitligini ta'minlash, qon ketishini to'xtatish (primar gemostaz), va regeneratsion jarayonlarni rag'batlantirishda muhim rol o'ynaydi. Ular suyak ko'migida joylashgan yirik hujayralar – megakaryotsitlar sitoplazmasidan ajralib chiqadi va o'rtacha 7–10 kun davomida qon aylanish tizimida faoliyat yuritadi. Trombotsitlarning sitoplazmasida turli xil granula va bioaktiv moddalar mavjud bo'lib, ular shikastlangan qon tomir devori bilan aloqa qilganda faollashadi va qon ivish kaskadining boshlanishiga turtki beradi.

Gistologik nuqtai nazardan trombotsitlar mikroskopik tuzilmasi, membranasi, granulalari va tsitoplazmatik komponentlari orqali o'ziga xos morfologik xususiyatlarga ega. Ularning tashqi ko'rinishi va funksional holatdagi o'zgarishlari maxsus bo'yoqlar va elektron mikroskop yordamida o'rganiladi. Trombotsitlar nafaqat gemostaz jarayonida, balki yallig'lanish reaksiyalarida, angiogenezda va immun javob shakllanishida ham faol ishtirok etadi.

Trombotsitlar — yadroga ega bo‘lmagan, lekin yuqori darajada ixtisoslashgan hujayraviy fragmentlardir. Ular suyak ko‘migida joylashgan yirik hujayralar — megakaryotsitlar sitoplazmasining fragmentlanishi natijasida hosil bo‘ladi. Trombotsitlarning o‘rtacha diametri 2–4 mkm ni tashkil etadi, shakli odatda disk yoki yumaloq bo‘lib, faollashgan holatda murakkab, o‘rgimchaksimon ko‘rinishga keladi. Trombotsitlar qon plazmasida erkin harakatlanadi va qon ivishi, tomir devorlarining yaxlitligini saqlash, yallig‘lanishga qarshi himoya reaksiyalarida ishtirok etadi.

Plazmatik membrana va glikokaliks. Trombotsit tashqi tomondan lipid ikki qavatdan iborat plazmatik membrana bilan o‘ralgan bo‘lib, uning tashqi yuzasida glikokaliks deb ataluvchi glikoproteid va glikolipid qatlam mavjud. Glikokaliks qon zardobidagi ivish omillari, kollagen va boshqa zararlangan to‘qima komponentlari bilan bog‘lanishda ishtirok etadi. Membranada joylashgan GPIIb/IIIa (integrin α IIb β 3) va GP-Ib retseptorlar trombositlarning fibrinogen, von Vilebrand omili kabi moddalar bilan bog‘lanishiga xizmat qiladi.

Sitoplazmaning zonal tuzilishi. Trombotsit sitoplazmasi gistologik jihatdan bir nechta zonalarga ajratiladi:

Periferik zona – plazmatik membranani va glikokaliksni o‘z ichiga oladi. Unda aktin-miozin filamentlari mavjud bo‘lib, ular trombositlarning shaklini saqlab turadi hamda faollashganda ularni deformatsiyalashga imkon beradi.

Solib (organellalar) zonasi – trombositning asosiy metabolik faoliyati ushbu zonada kechadi. Bu yerda mitoxondriyalar, peroksisomalar, glyukogen granulari joylashgan bo‘lib, ular energiya ishlab chiqarishda muhim rol o‘ynaydi.

Granulyar zona – trombositlarning sekretsiya vazifasini bajaradi. Bu zonada uch xil granula mavjud:

Alfa-granulalar – o‘rish omillari (PDGF, TGF- β), tromboplastin, fibrinogen, fibronectin, trombospandin va plazminogen kabi moddalarni saqlaydi. Ular regeneratsiya va angiogenezda ishtirok etadi.

Delta-granulalar (zich granulalar) – serotonin, ADP, ATP, kalsiy ionlari va norepinefrinni saqlaydi. Ular gemostazning boshlang‘ich bosqichlarida vazodilatatsiya va boshqa trombositlarning faollashuviga yordam beradi.

Lambda-granulalar – lizosoma xususiyatiga ega bo‘lib, ichida kislotali gidrolaz fermentlari mavjud. Ular hujayraning parchalangan qismlarini utilizatsiya qilishda ishtirok etadi.

Membranali sistema – plazmatik membranaga parallel tarzda joylashgan ochiq kanal (OS) va zich tubulyar (DTS) sistemalar mavjud. Ochiq kanal sistemi sekretsiya mahsulotlarini chiqarish jarayonida ishtirok etadi, zich tubulyar sistema esa kaltsiy ionlarini saqlashda va ichki signal uzatishda muhim ahamiyatga ega.

Skelet strukturasi. Trombositlarning ichki skelet tizimi – mikrotubulalar, mikrofilamentlar va intermediar filamentlardan tashkil topgan. Ayniqsa mikrotubulalar trombosit shaklini saqlab turishda muhim ahamiyatga ega. Faollashuv vaqtida sitoskeletning qayta tashkil etilishi ularning yuzasini kengaytiradi va boshqa hujayralar bilan o‘zaro ta’sirga kirishishiga imkon beradi.

Gistologik va elektron mikroskopik ko‘rinish. Yengil mikroskop ostida trombositlar faollashmagan holatda silliq va dumaloq shaklga ega bo‘lib ko‘rinadi. Faollashgan holatda ular tentakula (filopodiyalar) hosil qiladi. Elektron mikroskop

orqali esa trombosit ichidagi granula turlari, mitoxondriyalar, kanal sistemasi va sitoskelet aniq ko'rinadi.

Hosil bo'lishi (Trombositopoez) Trombotsitlar suyak ko'migining qizil moddasida joylashgan yirik, yadroli hujayralar – megakaryotsitlar sitoplazmasidan ajralib chiqadigan hujayraviy fragmentlar hisoblanadi. Ushbu jarayon trombositopoez deb ataladi va u gematopoezning (qon hosil bo'lishi) maxsus yo'nalishidir. Trombositopoez organizmda qat'iy tartiblangan bosqichlarda amalga oshadi va bir necha hujayra differensiasiyasi jarayonlarini o'z ichiga oladi.

Boshlang'ich bosqichlar: gematopoetik mezinxima hujayralaridan megakaryoblastgacha

Trombotsitlar gematopoetik ildiz hujayralari (HSCs) dan hosil bo'ladi. Bu hujayralar dastlab mieloid progenitor hujayralarga differensiallashadi, so'ngra esa megakaryotsit-erytroid progenitor liniyasiga o'tadi. Ushbu yo'nalishda keyingi hujayra – megakaryoblast – trombositlarning bevosita ajralib chiqishiga olib keluvchi birlamchi hujayra hisoblanadi.

Megakaryotsitlarning rivojlanish bosqichlari. Megakaryoblastlar endomitotik bo'linish orqali (ya'ni yadro bo'linadi, ammo sitokinez sodir bo'lmaydi) yadro soni ko'paygan, katta yadroli hujayralarga – promegakaryotsitlar, keyin esa yetuk megakaryotsitlarga aylanadi. Megakaryotsitlar 30–100 mkm gacha o'sadi va yadro ploidligi 8N, 16N, 32N, hatto 64N gacha yetishi mumkin. Bu hujayralar tsitoplazmasi kengayib, maxsus granular bilan to'lib boradi.

Trombositlarning ajralib chiqishi. Yetilgan megakaryotsitlar suyak ko'migi sinüzoidal kapillyarlari yaqinida joylashadi. Ular sitoplazmasidan uzun cho'zilmalar — protrotsitlar (proplatelet) hosil qiladi, bu cho'zilmalar kapillyar tomirlarga kirib boradi. Ushbu protruziyalar suyuqlik oqimi yordamida fragmentlanib, trombositlar hosil bo'ladi. Har bir megakaryotsit o'rtacha 2 000–5 000 ta trombosit ishlab chiqaradi.

Rivojlanishni boshqaruvchi omillar Trombositopoezni tartibga soluvchi eng muhim omil — trombopoetin (TPO). Trombopoetin jigar, buyrak va suyak ko'migi

stromal hujayralari tomonidan sintez qilinadi. U megakaryotsitlarning koʻpayishi va yetilishi, shuningdek, trombotsitlarning yetarli darajada ajralib chiqishini ragʻbatlantiradi. TPO ning retseptori — c-MPL — megakaryotsit va progenitor hujayralarda joylashgan. Bundan tashqari, quyidagi sitokinlar ham trombositopoezda ishtirok etadi: IL-3, IL-6, IL-11 – megakaryotsitlarning oʻsishini ragʻbatlantiradi; GM-CSF – erta mieloid progenitor hujayralarning faollashuviga yordam beradi.

Hayot aylanishi va parchalanishi. Trombositlarning oʻrtacha umr koʻrish muddati 7–10 kun ni tashkil etadi. Eskirgan va faollashgan trombositlar asosan taloq, qisman esa jigar va oʻpkada makrofaglar tomonidan fagotsitoz qilinadi. Ularning parchalanishi natijasida plazmadagi biologik faol moddalarning muvozanati saqlanadi.

Vazifalari Trombositlar organizmda bir nechta muhim fiziologik funksiyalarni bajaradi. Ularning asosiy vazifalari quyidagilardan iborat:

Gemostazdagi roli. Trombositlarning eng muhim funksiyasi – gemostazni (qon ketishini toʻxtatish) taʼminlashdir. Gemostaz uch bosqichda kechadi va trombositlar har bir bosqichda faol ishtirok etadi:

Tomir-spazm bosqichi – qon tomiri shikastlanganda trombositlar tomonidan chiqarilgan vazokonstriktor moddalari (masalan, serotonin) tomirlarni qisqarishga majbur qiladi, bu esa qon oqimini kamaytiradi.

Birlamchi gemostaz (trombositli plashka hosil bo'lishi) – trombositlar shikastlangan endoteliyga yopishadi (adhezya), bir-biri bilan bog'lanadi (agregatsiya) va “oq tromb” (trombositli plashka) hosil qiladi. Bu jarayonda von Vilebrand omili, fibrinogen va trombosit yuzasidagi glikoproteid retseptorlar (GP-Ib, GP-IIb/IIIa) muhim rol o'ynaydi.

Ikkilamchi gemostaz (fibrin shakllanishi) – trombositlar plazmadagi ivish omillarining faollashishini boshlaydi. Ular yuzasida trombin, fibrin va boshqa ivish mahsulotlari hosil bo'ladi, bu esa mustahkam qon ivigini (qon pıhtısı) vujudga keltiradi.

Trombositlar immun hujayralar sifatida ham faoliyat yuritadi. Ular: Yallig'lanish mediatorlari (masalan, interleykinlar, kemokinlar) ishlab chiqaradi. Leukotsitlar bilan o'zaro ta'sirlashadi va immun reaksiyalarni kuchaytiradi. Patogenlarga yopishib, ularni fagotsitozga tayyor holga keltiradi. Ba'zi hollarda trombositlar antigen taqdim qiluvchi hujayra vazifasini bajaradi, ya'ni limfotsitlar faollashuvida ishtirok etadi.

Mikrosirkulyatsiya va angiogenezni ta'minlash. Trombositlardan ajraladigan moddalarning ba'zilari mikrosirkulyatsiyani yaxshilashda, kapillyar o'tkazuvchanligini saqlashda va yangi qon tomirlarning shakllanishida muhim ahamiyatga ega. Bu holat, ayniqsa, yara bitish jarayonlarida va ishemik to'qimalarning tiklanishida muhimdir.

Fiziologik ahamiyati. Trombotsitlar organizmning qon aylanish tizimida muhim o‘rin egallovchi shaklli elementlar bo‘lib, ularning fiziologik ahamiyati ko‘p qirrali va kompleksdir. Ular nafaqat gemostaz, balki to‘qimalarning tiklanishi, immunologik javoblar va mikrosirkulyatsiyaning barqarorligini ta‘minlashda ham faol ishtirok etadi.

Eng avvalo, trombotsitlar organizmda birlamchi va ikkilamchi gemostaz jarayonining asosiy ishtirokchilari hisoblanadi. Qon tomiri shikastlanganda trombotsitlar darhol tomir devorining zararlangan joyiga yopishadi (adhezya), biri-biri bilan birikadi (agregatsiya) va “oq tromb”ni hosil qiladi. Keyinchalik bu tromb plazmadagi ivish omillarining ta‘sirida fibrin ipchalari bilan mustahkamlanadi va doimiy qon ivigiga aylanadi. Bu mexanizm organizmni ortiqcha qon yo‘qotishdan saqlaydi va hayot uchun nihoyatda muhim hisoblanadi. Hatto kichik bir trombotsit tanqisligi yoki ularning funktsional yetishmovchiligi og‘ir gemorragik sindromlar bilan namoyon bo‘lishi mumkin.

Bundan tashqari, trombotsitlar qon tomirlarining yaxlitligini saqlashda ham muhim ahamiyatga ega. Sog‘lom organizmda har kuni minglab mikroyoriqlar yuzaga keladi, va aynan trombotsitlar bu mikroshikastlanishlarga javob qaytarib, tomir

devorini tiklab turadi. Bu orqali ular mikrosirkulyatsiya tizimining uzluksizligini va qonning kapillyarlarda oqimini saqlab turadi.

Trombotsitlarning immunologik ahamiyati ham katta. Ular an'anaviy immun hujayralari bo'lmasa-da, organizmga kirgan yot moddalarga nisbatan immun javobni faollashtira oladi. Trombotsitlar yuzasida joylashgan maxsus retseptorlar orqali bakteriya va viruslar bilan bog'lanib, fagotsit hujayralariga signal yuboradi. Ular interleykinlar, interferonlar va kemokinlar ishlab chiqarib, yallig'lanish joyiga immun hujayralarni chaqiradi. Shuningdek, trombotsitlar limfotsitlar bilan o'zaro ta'sirlashib, immun javobning intensivligini tartibga soladi.

Shuningdek, trombotsitlar homeostazni — ya'ni organizm ichki muhitining muvozanatini saqlab turishda ham ishtirok etadi. Ular plazmadagi suyuqlik muvozanatini, tomir tonusini va kislorod yetkazib berish tizimining optimalligini ta'minlaydi. Mikrosirkulyatsiyada trombotsitlardan ajraladigan moddalarning roli ayniqsa katta bo'lib, ular kapillyarlarning o'tkazuvchanligini boshqaradi, vazodilatatsiya va vazokonstriksiyani tartibga soladi.

Yuqoridagilardan kelib chiqib aytish mumkinki, trombotsitlar faqat qon ivishini ta'minlovchi shaklli element emas, balki ko'p qirrali va yuqori darajada ixtisoslashgan hujayralardir. Ularning fiziologik ahamiyati qon tomirlarining yaxlitligi, immun himoya, to'qimalarning qayta tiklanishi va umumiy homeostazni saqlashda o'z aksini topadi.

Xulosa. Trombotsitlar organizmda gemostaz tizimining ajralmas qismi sifatida, qon ketishini to'xtatish va qon aylanish tizimining uzluksizligini saqlashda muhim rol o'ynaydi. Ularning morfologik tuzilishi, granula tarkibi va faoliyati trombotsitlarni nafaqat qon ivishi, balki ko'plab fiziologik jarayonlarning markazida turuvchi ixtisoslashgan hujayralar darajasiga olib chiqadi. Trombotsitlarning faollashuvi va granula tarkibidagi biologik moddalarning ajralishi to'qima regeneratsiyasini rag'batlantiradi, angiogenezni kuchaytiradi, yallig'lanishga qarshi ta'sir ko'rsatadi hamda immun javobni faollashtiradi. Ayniqsa, ularning immunologik ahamiyati so'nggi yillarda alohida ilmiy qiziqish uyg'otib,

trombotsitlarni innate immunitet tizimining muhim tarkibiy qismi sifatida ko'rishga asos yaratdi. Trombotsitlarning bu kabi ko'p funksiyali tabiati ularni nafaqat gistologik jihatdan, balki klinik tibbiyotda ham chuqur o'rganish zarurligini ko'rsatadi. Ular bilan bog'liq patologik holatlar — trombotsitopeniya, trombotsitoz, trombopatiyalar — organizmda turli darajadagi funksional buzilishlarga olib kelishi mumkin. Shu bois trombotsitlar nafaqat oddiy qon shaklli elementi, balki fiziologik jihatdan yuqori darajada moslashgan va ko'p funksiyali hujayralar kompleksi sifatida baholanishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Бекмирзаев Эшқувват Рузибоевич, Абдуназаров Миржалол Худойшукур угли, Тогаев Азизбек Алиёр угли, & Ашурова Шахноза Ортик кизи. (2023). Витамин А . *Лучшие интеллектуальные исследования*, 10(3), 92–94. Retrieved from <https://web-journal.ru/journal/article/view/1923>
2. Бекмирзаев Эшқувват Рузибоевич, Абдуназаров Миржалол Худойшукур угли, Тогаев Азизбек Алиёр угли, & Ашурова Шахноза Ортик кизи. (2023). Мочевина . *Лучшие интеллектуальные исследования*, 10(3), 85–87. Retrieved from <https://web-journal.ru/journal/article/view/1919>
3. Bekmirzayev , E. R., Xalilov , D. B., & Aminova , M. N. qizi. (2023). Bugungi kundagi transport vositalarining atmosferaga kimyoviy chiqindi gazlarini tarqatishining dolzarb muommolari. *Golden brain*, 1(2), 325–328. Retrieved from <https://researchedu.org/index.php/goldenbrain/article/view/1362>
4. Bekmirzayev , E., & Allaberdiyev , H. (2024). Kaliforniya qizil chuvalchangidan olingan ekstraktining tarkibi, xususiyati va odam terisiga ta'sir mexanizmini o'rganish. *Synapses: Insights across the Disciplines*, 1(4),

- 275–279. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/siad/article/view/63957>
5. Нарзиева , Ф., Saidov , J., & Bekmirzayev , E. (2024). Невро-онкология: мия ўсмалари, уларни даволаш ва уларга қарши курашда замонавий ёндашув. *ACUMEN: International Journal of Multidisciplinary Research*, 1(4), 281–287. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/aijmr/article/view/63599>
6. Xolmurodov , I., Bekmirzayev , E., & Tilloyev , S. (2024). Bakteriyalarning bioplenkasi. *ACUMEN: International Journal of Multidisciplinary Research*, 1(4), 210–216. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/aijmr/article/view/63585>
7. Ахмадова, Д. К. к., & Бекмирзаев, Э. Р. (2023). Морфология желчного пузыря и желчного сфинктера при верхней дуоденоеюнальной обструкции. *Scholar*, 1(18), 189–195. Retrieved from <https://researchedu.org/index.php/openscholar/article/view/4244>
8. ДК кизи Ахмадова, ЭР Бекмирзаев. SCHOLAR 1 (18), 189-195, 2023. 2023. БИЛИРУБИН. ИР Бекмирзаев. PEDAGOGS jurnali 32 (2), 27-31, 2023. 2023. Muscle Biochemistry.
9. Eshnazarovich, Y. X., Ro‘ziboyevich, B. E., Faxriddinova, K. M., Rahmatovna, X. Y., & o‘g‘li, S. O. B. (2022). Muscle Biochemistry. *Central asian journal of mathematical theory and computer sciences*, 3(11), 32-34. Retrieved from <https://cajmtcs.centralasianstudies.org/index.php/CAJMTCS/article/view/274>
10. Imamov, E., & Bekmirzaev, E. (2022). Causes and prevention of early post-pregnant bleeding. *Евразийский журнал медицинских и естественных наук*, 2(4), 60–63. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/EJMNS/article/view/3006>

11. Bekmirzaev Eshquvvat Ro‘ziboevich, Sanoev Bakhtiyor Abdurasulovich, & Namozov Farrukh Jumayevich. (2025). Morphometric Indicators of the Prostate Gland After Hormoneal Therapy of Scar Processes in Experimental Intestines. *American Journal of Pediatric Medicine and Health Sciences* (2993-2149), 3(2), 1–3. Retrieved from <https://grnjournal.us/index.php/AJPMHS/article/view/6786>.